

APLICAÇÃO DE AURICULOTERAPIA EM CLIENTES DO CAPS II: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14810301

CAVALLARI, Gabrielle Ravágia¹
LOPES, Wenderson Rogério Araújo²
RODRIGUES, Raíssa Policarpo³
XAVIER, Juliana Cantele⁴
MOURA, Caroline de Castro⁵

Objetivo(s): Relatar a experiência de uma estudante do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV) sobre a aplicação da auriculoterapia em clientes do CAPS II. **Contexto e Descrição das atividades:** A auriculoterapia é uma prática terapêutica individualizada que possui a finalidade de melhorar a qualidade de vida e a saúde física e mental das pessoas que a utilizam, se mostrando eficaz na redução da ansiedade. Em relação à experiência vivenciada, primeiramente, foi estabelecido o contato com os usuários do CAPS II, por meio de uma conversa acolhedora e da escuta reflexiva, a fim de levantar demandas a respeito de sua saúde e estabelecer quais pontos auriculares seriam aplicados. A aplicação da terapia foi realizada com sementes de mostarda, e realizada uma vez por semana pelos discentes integrantes do projeto de extensão Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da UFV (PPICS-UFV). **Resultados:** Os resultados obtidos com a auriculoterapia foram otimistas, uma vez que alguns participantes que já estavam adeptos a essa terapia relataram a diminuição dos sintomas de ansiedade, estresse e raiva. Além disso, os clientes foram muito receptivos com os membros do projeto e se mostraram entusiasmados com a aplicação dos pontos auriculares. **Considerações Finais:** A atividade foi muito proveitosa, visto que a estimulação de pontos do pavilhão auricular é altamente efetiva, atuando na diminuição das dores físicas e mentais, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de seus adeptos.

Fonte de financiamento: Nenhum.

Conflito de interesse: Sem conflitos de interesses.

Descritores: Terapias Complementares; Saúde mental; Auriculoterapia.

¹ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). gabrielle.cavallari@ufv.br
² Graduando em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). wenderson.r.lopes@ufv.br
³ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). raissa.policarpo@ufv.br
⁴ Graduanda em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). juliana.xavier@ufv.br
⁵ Doutora em Enfermagem. Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). caroline.d.moura@ufv.br